

IJTIMOY ZIDDIYATLAR VA ULARNING JAMIYAT IJTIMOY-SIYOSIY HAYOTIGA TA’SIRI

Yesenkulova Nafisa

Renessans ta’lim universiteti “Ijtimoiy-siyosiy fanlar”
kafedrası tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ijtimoiy ziddiyatlar va ularning jamiyat ijtimoiy-siyosiy hayotiga ta’siri bugungi kunda global darajadagi muammoga aylanganligi tahlil etilgan. Shuningdek, unda ayrim mamlakatlar yoki xududlarda millatlararo ziddiyalarning keskinlashuvi jamiyatda ijtimoiy-siyosiy barqarorlikning zaiflashuviga hamda ekstremistik va millatchilik xarakterdagi jarayonlarining faollashuviga olib kelishi mumkinligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: ziddiyat, shaxslararo ziddiyat, guruhlararo ziddiyat, davlatlararo ziddiyat, shaxs va guruh o‘rtasidagi shaxsning ichki qarama-qarshiliklari va kurashi, konsensus.

СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

Annotatsiya: В данной статье анализируется тот факт, что социальные конфликты и их влияние на общественно-политическую жизнь общества стали сегодня глобальной проблемой. Также выявляется, что обострение этнических конфликтов в отдельных странах или регионах может привести к ослаблению социальной и политической стабильности в обществе и активизации экстремистских и националистических процессов.

Klyuchevye slova: конфликт, межличностный конфликт, межгрупповой конфликт, межгосударственный конфликт, внутренние конфликты и борьба между отдельными людьми и группами, консенсус.

SOCIAL CONFLICTS AND THEIR IMPACT ON THE SOCIO-POLITICAL LIFE OF SOCIETY

Annotation: This article analyzes the fact that social conflicts and their impact on the socio-political life of society have become a global problem today. It is also revealed that the aggravation of ethnic conflicts in certain countries or regions can lead to a weakening of social and political stability in society and the intensification of extremist and nationalist processes.

Key words: conflict, interpersonal conflict, intergroup conflict, interstate conflict, internal conflicts and struggles between individuals and groups, consensus.

Ijtimoiy ziddiyatlar kundalik hayotimizda real voqelikka aylandi. Turli mamlakatlarda shaxtyorlarning ish tashlashlari, siyosiy rahbarlar va partiyalarning o‘zaro kurashi, millatlararo va hududiy nifoqlar, jinoyatchilik dunyosidagi “yechimlar” deyarli doim odamlarni o‘ylantirib qo‘ymoqda, davlat va jamiyat hayotida butunlay yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda. Kishilar ziddiyatlar bilan tinimsiz “kurash olib boradilar”, biroq ular kamaymay, balki ortib bormoqda. Ro‘y berayotgan iqtisodiy, siyosiy va huquqiy institutlarning qayta tashkil etilishi turli-tuman ziddiyatlarning avj olish tendensiyalarining o‘zgarishiga hozircha jiddiy ta’sir ko‘rsatgani yo‘q.

Hozirgi zamon fani insoniyatning tarixiy o‘tmishiga nazar tashlar ekan, ziddiyatlarni hamisha ijtimoiy taraqqiyotning doimiy yo‘ldoshi ekanligiga shubha qilmaydi, chunki odamlar bor joyda ziddiyatlar mavjud bo‘lgan va bo‘laveradi. Ijtimoiy hayotda ziddiyatlarning tutgan o‘rni va keng tarqalganligi uzoq o‘tmishda ham e’tiborni o‘ziga tortgan.

O‘tgan asrlarda ijod qilgan faylasuflar, tarixchilar, yozuvchilarning asarlarida, afsonalarida va g‘oyalarida vujudga kelishi ehtimol bo‘lgan ziddiyatlarning yuzaga kelish sabablari va ularni tugatish yo‘llari haqida muayyan fikrlar bildirilgan. O‘tmishda ziddiyatlarni hal etishning asosiy usuli sifatida urug‘-qabila oqsoqollari, dohiylarining yakka hokimligi tushunilgan. Biroq ilk davlatchilik tuzilmalarining vujudga kelishi har doim ham jamiyatda uyg‘unlikka olib kelmagan, ba’zida ijtimoiy notenglikni keskinlashtirgan, ziddiyatlarni yaqqol namoyon etgan va kuchaytirgan. Shu bois asrlar davomida insonlar urushlar bo‘lmaydigan, nizolar va adovat barham topadigan mukammal kelajakka ishonch hissi bilan yashaganlar.

Ziddiyatlar borasidagi yangi nazariy - tahliliy motivlar polyak olimi, yurist Lyudvig Gumplovich (1838-1909 yy.) ijodida ham uchraydi. Jahon tarixining - irqqlar o‘rtasidagi doimiy kurashdan iborat ekanligini e’tirof etgan olim, irqqlarning yuzaga kslishi hamda ularning bir-biridan farqini biologik jihatdan emas, balki ular madaniyatlarining o‘ziga xos xususiyatlaridandir deb hisoblaydi. Alohida irq - o‘ziga xos bir madaniyatdir. Shu bois ziddiyatlarning sabablarini faqat inson tabiatidangina emas, balki o‘ziga xos mavjud madaniyat tiplarining ijtimoiy fenomsnidan izlash kerak. Negaki madaniyatlar ijtimoiy fenomeni ziddiyatlarning qanday tuye olishini oddiydan to murakkabgacha bo‘lgan bosqichlarining ijtimoiy hayot talablariga monand o‘zgarib borishi jarayonidagi ilk ma’lumotlarni berishi mumkin.

L.Gumplovich fikricha, ziddiyatlar yagona va zaruriy ijtimoiy jarayon emas. Biroq, keng ijtimoiy jamoalar hamda davlatlarni vujudga keltiradigan ijtimoiy birlashuvlar ahamiyatga molik jarayondir. Chunki bu yerda ziddiyatlarning asosiy hal

qiluvchi rolni o‘ynashining sababi bitta, ya’ni jamiyatda ijtimoiy guruhlar aynan ziddiyatlar natijasidagina birlashadilar. Jamiyatda yangi qoidalar birligining shakllanishi alohida-alohida guruhtar kurashi natijasi sifatida namoyon bo‘lishi mumkin.

L. Gumplovichning jamiyatdagi ijtimoiy ziddiyatlar tabiatiga nisbatan munosabatlarini uch asosiy tezisga bo‘lish mumkin:

ziddiyatlar tarixiy jarayon negizi, ularning hammasi turli xarakterga ega bo‘lsalarda, taraqqiyot omili hisoblanadi;

jamiyatning hukmronlar va bo‘ysunuvchilar(xizmatkorlar)ga bo‘linishi, shuningdek, ular o‘rtasidagi munosabatlarning nouygunligidan kelib chiqadigan konfliktlar ham abadiy hodisadir;

ziddiyatlar jamiyatning birlashuviga yordam beradi, keng birlashmalarning shakllanishini ta’minlaydi¹⁶.

Keyingi vaqtda Butun jahon banki va Xalqaro valyuta jamg‘armasi kabi xalqaro moliya institutlari ham qashshoq, ham boy mamlakatlarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotida hal qiluvchi rol o‘ynay boshladilar. Iqtisodning erkinlashuvi ko‘pincha bu mamlakatlar ichkarisida ziddiyatlar va ziddiyatlarni chuqurlashtirdi. Ichki ziddiyatlar sonining ortishi ularning globallasuvi bilan birgalikda ularni alohida buyuk davlatlar nazoratidan chiqib ketishiga olib keldi, shuningdek, harbiy diktatura, siyosiy korrupsiya va iqtisodning kriminallasuvi kabi o‘zaro bog‘liq tendensiyalar chuqurlashuvining natijasi bo‘lib qoldi.

Insoniyat yaralibdiki, turli-tuman ziddiyatlar qurshovida yashab, kurashib keladi. Ziddiyatlarning mavjudligi, bir tomondan, insoniyatni kurashga, o‘zining, jamiyatning hayotini, davlat faoliyatini yaxshilashga undasa, ikkinchi tomonidan turli xil destruktiv, vayronkor kuchlarning faollashuviga ham olib keladi. Tomonlar bir birlarining tushunmasligi, biror bir murosaga kelmasligi mazkur kuchlarni harakatga keltiradi. Shu o‘rinda ziddiyatlar tushunchasining izohlarini tahlil qilsak.

Ziddiyatlar – murakkab, ko‘p qirrali va darajali ijtimoiy-ruhiy holat. Ziddiyatlar deganda, avvalo, qadriyatlar hamda ma’lum bir maqom, hokimiyat, zaxiralar uchun kurash, raqiblar tomonidan bir biriga moddiy va ma’naviy zarar yetkazish, raqibni yo‘q qilish tushuniladi. Ziddiyatlarda u yoki bu mavzular, qiziqish va manfaatlar orqali birlashgan individlar, ijtimoiy guruhlar, milliy-etnik jamoalar, davlatlar, bir guruh mamlakatlar qatnashadilar.

Ziddiyatlar – bu ikki, yoki undan ko‘p tomonlarning o‘z maqsadlariga yetish yo‘lidagi turli manfaatli to‘qnashuvidir.

¹⁶ Lebedeva M.M. Politicheskoye uregulirovaniye konfliktov: Podxody, resheniya, texnologii. M., 1997.-S.78.

Ziddiyatlar har bir inson hayotiga aloqador bo‘lgan o‘ziga xos jarayon bo‘lib, hech bir inson o‘zini komil ishonch bilan ziddiyatlar vaziyatlardan muhofaza qilinganman deb ayta olmaydi.

Ziddiyatlar inson hayotining ajralmas qismi hisoblanadi, chunki har bir inson o‘z hayoti davomida ziddiyatlar bilan to‘qnash keladi.

Ziddiyatlar tabiiy hodisa bo‘lib, ziddiyatlar bilan to‘g‘ri munosabat o‘rnatish inson tarbiyasi, uning shakllanishining zaruriy talablaridan biridir.

Ziddiyatlar - bu ijtimoiy subyektlarning qarama-qarshi manfaatlari, pozitsiyalari, qadriyatlar va qarashlarini amalga oshirish uchun qarama-qarshiligi. Va bu va boshqa ko‘plab ta’riflarda ziddiyatlar birinchi navbatda qarama-qarshilik yoki uning momentlaridan biri - qarama-qarshiliklar kurashi bilan bog‘liq. Qarama-qarshilikning muhim belgilaridan biri bu manfaatlarning qarama-qarshiligi bo‘lib, ular o‘z navbatida qadriyatlar, maqsadlar va yo‘nalishlar bilan bog‘liq. Shunday qilib, manfaatlar ziddiyatlarni tahlil qilish uchun zarur bo‘lgan asosiy tushunchadir¹⁷.

Har qanday ziddiyatlar nizolashayotgan tomonlar bilan bir qatorda qarama-qarshilik predmeti bilan ham xarakterlanadi.

Ziddiyatlar tarkibiga u yoki bu shakldagi ziddiyatlarli harakat va unga rahbarlik qiluvchi ong, harakat vositalari va usullari, ziddiyatlar sohasi ham kiradi. Bundan tashqari, biron bir to‘qnashuv yuzaga kelishidan oldin paydo bo‘lgan ziddiyatli vaziyatsiz mumkin emas.

Ziddiyatlarning subyektlari, darajasiga qarab, shaxslar, guruhlar, sinflar, milliy-etnik jamoalar, tashkilotlar, ijtimoiy institutlar, jamoat va siyosiy birlashmalar, davlatlar, xalqaro hamjamiyatdir. Qarama-qarshilik jarayonida ziddiyatlar subyektlari o‘zgarishsiz qolmaydi. Ziddiyatlarning dinamikasi bevosita uning subyektlarining rivojlanishi bilan bog‘liq va aksincha. Agar ziddiyatlar boshqa sifat holatiga aylansa, qarama-qarshi tomonlar ham shunga mos ravishda sifat jihatidan o‘zgaradi.

So‘nggi vaqtlarda zamonaviy jamiyatlardagi insonga bo‘lgan turli ilmiy-texnik, ma’naviy, iqtisodiy ta’sirlarning haddan ziyod ortib borishi, zamonaviy jamiyatlarda yashash tarzining murakkablik tomon ortib borayotganligi odamlar to‘qnash kelishi mumkin bo‘lgan turli ziddiyatlar vaziyatlarni ham oshiradi.

Ziddiyatlar turli sabablarga ko‘ra yuzaga chiqadi, ya’ni: ma’naviy, moddiy, iqtisodiy, siyosiy, diniy kelishmovchiliklar va boshqalar. Ziddiyatlarni chuqurroq tushunish uchun, albatta uning kelib chiqish sabablarini o‘rganmoq lozim. Masalan, er-xotin o‘rtasidagi ziddiyatlarni oladigan bo‘lsak, avvalo ularning oilaviy hayotda turli ma’naviy va moddiy zaxiraga ega bo‘lgan oilalarda tarbiyalanganliklari, bir-birini hurmat qilmasligi, tushunmasligi, er xotinni, xotin erni qo‘llab-quvvatlamasligi, oiladagi iqtisodiy yetishmovchilik va hokazolarni sabab qilib olish mumkin. Ishxonada

¹⁷ Muallifning konflikt tushunchalariga oid turli manbalardan olgan ta’riflari.

rahbar va xodim o‘rtasidagi ziddiyatlar aksariyat holatlarda rahbarning boshqaruv ilmiga to‘liq ega emasligi, sohani bilmasligi, qo‘l ostidagi xodimlar bilan kelisha olmasligi, ularni tushunmasligi yoki o‘z gapini o‘tkaza olmasligi va hokazolardan kelib chiqadi. Har qanday ziddiyatlar asosida biror tomonning ma’lum bir maqsadga erishish yo‘lidagi harakati yotadi. Demak, ziddiyatlar ma’lum manfaat va maqsadlarga erishish yo‘lidagi o‘zaro muloqotning o‘ziga xos sifatidir¹⁸.

Ziddiyatlar har kunlik hayot tarzimizga xos bo‘lgan voqelik bo‘lishiga qaramay, insonlar ko‘pincha ularni noto‘g‘ri talqin etadi hamda ularni “anglangan” holda qabul qilishga o‘rgatilmaydi. Ziddiyatlar vaziyatga tushib qolgan vaqtimizdagina mana shu ziddiyatlar vaziyatni tahlil qilishga urinamiz. Ammo har doim ham bizning bilim va ko‘nikmalarimiz ziddiyatlar vaziyatdan chiqib ketish uchun yetarli bo‘lmaydi. Chunki bizning hayotiy tajribamiz kam, chunki biz ziddiyatlar yechimi bo‘yicha maxsus bilimlarni egallamaganmiz. Tabiiyki, har bir inson ziddiyatlarni tushunadi, ular mohiyatini to‘g‘ri anglaydi hamda ularni yenga biladi deyish, xato hisoblanadi. Shu bois, ziddiyatlarni o‘rganish, ularni ilmiy anglash davr talabi bo‘lib, ziddiyatlar bo‘yicha zamonaviy bilimlarni egallagan mutaxassislarini tarbiyalab – voyaga yetkazish davr bilan hamnafas bo‘lishni anglatadi. Horijiy ellarda yuqori va quyi bosqisdagi barcha rahbar hodimlar, biznes menejerlarning barchasi ziddiyatlar yechimi bo‘yicha ta’lim oladilar. Ziddiyatlar va ularning yechimi bo‘yicha ma’lum bilimlar va ko‘nikmalarni egallamasdan turib, zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarda faoliyat olib borib hamda ularni boshqarib bo‘lmaydi.

Har qanday ziddiyatlar insonlar va individning ruhiy holatidagi qarama-qarshiliklar hosilasidir. Borliqdagi har bir predmet va hodisa u yoki bu ko‘rinishdagi qarama-qarshiliklarga ega. Qarama-qarshi xossa va xislatlarning o‘zaro bir-birini istisno etishlari asosida ziddiyatlar vujudga keladi. Ziddiyatlar esa, albatta boshqa holatga, bosqichga, sifatga o‘tish zaruriyatini tug‘diradi¹⁹.

Ziddiyatlar tasnifi

Ziddiyatlarni tasniflashda albatta ularning o‘ziga xosligini inobatga olish zarur. Shu nuqtayi nazardan uni:

- 1) shaxsning ichki qarama-qarshiliklari va kurashi;
- 2) shaxslararo;
- 3) shaxs va guruh o‘rtasidagi;
- 4) guruhlararo;
- 5) davlatlararo (yoki davlatlar koalitsiyalari o‘rtasidagi) ziddiyatlarga bo‘lish mumkin.

¹⁸ Ansupov A.Ya., Shipilov A.I. Konfliktologiya: Uchebnik dlya vuzov. — M.: YUNITI, 2000. — 11 s.

¹⁹ Qo‘shoqov S. Dialektika va bilish nazariyasi. <http://uz.denemetr.com/docs/769/index-314213-1.html?page=7>

Shaxslararo ziddiyatlar. Bu ikki va undan ortiq shaxs o‘rtasidagi ziddiyatlar bo‘lib, hayotda turli sabablarga ko‘ra tez-tez uchrab turadi. Bunga misol qilib, yigitlar o‘rtasida bir qizning muhabbati uchun kurash (yoki aksincha), rahbar va xodim o‘rtasidagi kelishmovchilik, qo‘shnilar o‘rtasidagi ziddiyatlar, jamoat transporti yo‘lovchilari o‘rtasidagi tushunmovchilik va hokazolarni ko‘rsatish mumkin. Bunday ziddiyatlar jamiyatning har bir jabhasida: iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ma’naviy va boshqalarda sodir bo‘lishi mumkin. Shaxslararo ziddiyatlarda insonlarning shaxsiy sifatlari, ularning aqliy salohiyati, tarbiyasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Shaxs va guruh o‘rtasidagi ziddiyatlar. Guruhlar o‘z ichiga bir qancha munosabatlarni mujassam etadi va albatta unda rasmiy va norasmiy yetakchi bo‘ladi. Shu sababli guruh ichida ziddiyatlarga borish xavfi kuchayadi.

Shaxs va guruh o‘rtasidagi ziddiyatlar konstruktiv va destruktiv bo‘lishi mumkin. Birinchi holatda u shaxs va guruh o‘rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qilsa, ikkinchisida guruh o‘rtasidagi tarqoqlikka olib keladi.

Guruhlararo ziddiyatlar. Mazkur ziddiyatlar turli xil guruhlar manfaatlarining to‘qnashuvi natijasida yuzaga keladi. Aksariyat holatda bunday ziddiyatlar ijtimoiy guruhlar ichida yuz beradi. Masalan, maktabdagi sinflar, talabalarning guruhlari, ishlab chiqarish brigadalari, OTM kafedralari, siyosiy partiyalar, etnik jamoalar, diniy tashkilotlar orasida. Ijtimoiy ziddiyatlarni K.Marks²⁰ va uning izdoshlari tadqiq etishgan bo‘lib, ularning fikricha, ziddiyatlar asosida iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, irqiy va boshqa kelishmovchiliklar yotishi mumkin.

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, dunyodagi asosiy ziddiyatlar guruhlararo xarakterga ega. Bularga asosan etnik, irqiy, diniy va madaniy belgilar asosida yuzaga keladigan ziddiyatlar kiradi. Ko‘p holatlarda ziddiyatlar etnik guruhlarning elementar ehtiyojlarini qondirmaslik, ya’ni ularga ma’lum bir maqom, madaniy o‘ziga xoslik, fikr, so‘z, din erkinligining berilmasligi natijasida kelib chiqadi.

Davlatlararo ziddiyatlar. Bunday ziddiyatlar asosan alohida davlatlar va koalitsiyalar o‘rtasidagi kelishmovchiliklar oqibatida yuzaga kelishi kuzatiladi. Ularning sabablari turlicha ya’ni, iqtisodiy, siyosiy, g‘oyaviy, hududiy va boshqalar bo‘lishi mumkin. Albatta davlatlararo ziddiyatlar asosida, birinchi galda mamlakatlar manfaatlarining bir biriga zidligi yotadi. Bunday ziddiyatlarning eng xavfli tomoni – harbiy harakatlar boshlangan taqdirda odamlarning ommaviy ravishda qirilishidir. Davlatlararo ziddiyatlarni muvofiqlashtirish va jahonda tinchlikni saqlashda Birlashgan Millatlar Tashkilotining tinchlikparvar faoliyati muhim rol o‘ynaydi. Uning asosiy vazifalaridan biri sayyoraning xavfli nuqtalarida tinch aholtini o‘limdan va turli xavflardan saqlashdir.

²⁰ The Context of Social Psychology // Ed. by J. Israel, H. Tajfel. – London, 1972. P.6.

Hech bir inson o‘zini ziddiyatlardan doimiy muhofaza qilinganman deb hisoblay olmaydi. Chunki ziddiyatlar ba’zan qo‘qqisdan, hech kutilmagan holda vujudga kelishi hamda inson hayot tarzini tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin. Ziddiyatlar har bir inson hayotining ajralmas qismi bo‘lib, hech bir inson ziddiyatlardan o‘zini “kafolatlanganman” deb ishonch bilan ayta olmaydi. Har birimiz bolalik davrlarimizdan ziddiyatlarli vaziyatlarga tushamiz va bu holatlardan chiqib ketish yo‘llarini, usullarini qidiramiz. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, ziddiyatlar ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Chunki u ko‘pchilik insonlarning kundalik turmush tarziga oid voqea va hodisalarni qamrab oladi hamda ziddiyatlar rivojidan har bir inson, yaqin qarindoshlar, mehnat jamoasi o‘rtasidagi tinch va totuvlikka asoslangan osuda hayot tarzi zarar ko‘rishi mumkin.

Bizga ma’lumki, ijtimoiy ziddiyatlarni, jumladan millatlararo munosabatlar sohasidagi ziddiyatlarni ham bartaraf etishda konsensus muhim ahamiyat kasb etadi. “Consensus”- lotincha so‘z bo‘lib, “kelishish”, “yakdillik” ma’nosini bildiradi. Konsensus qarama-qarshi kuchlar, tomonlar, ijtimoiy guruhlar, partiyalar, harakatlar o‘rtasidagi ziddiyatlarni umumiy manfaatlardan kelib chiqib hal etish yo‘llaridan biri hisoblanadi. Konsensus kelajakda o‘zaro bitimlar, kelishuvlar, o‘zaro majburiyatni belgilashda asos vazifasini o‘tashi mumkin.

Konsensusning muhim xususiyati shundaki, muzokaralar qatnashchilari o‘zaro yon berishlar yo‘li bilan, tinch yo‘l bilan kelishib, o‘zaro foydali qarorlarga keladilar va bir-biriga muhokama qilinayotgan masalalar bo‘yicha mavjud ziddiyatlarni vaqtincha bartaraf qilish imkoniyatini beradilar. Konsensus vujudga kelgan ziddiyatlarni bartaraf qilish vositasi sifatida hozir amalda davlat va ijtimoiy tashkilotlar faoliyatida qo‘llanilmoqda.

Konsensusning samaradorligi butunlay muzokaralardagi hamma bandler yuzasidan erishilgan kelishuvlarning barchasini bajarilishga bog‘liq bo‘ladi. Agar ular aniq va vijdonan bajarilsa, vaziyatning yaxshilanishi kuzatiladi, mehnat jamoalarining hayoti va faoliyati uchun yetarli shart-sharoitlar yaratiladi va aksincha nizo va ziddiyatlar yuzaga keladi.

Konsensusning muhim shakli, turli siyosiy kuchlar o‘rtasidagi ziddiyatlarni hal qilish uchun keng qo‘llanilayotgan muloqot va dumaloq stol atrofida suhbat o‘tkazishdir. Konsensusning yana bir xususiyati shundan iboratki, u ommaviy axborot vositalari orqali jamiyatimiz uchun muhim bo‘lgan siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy va boshqa masalalar bo‘yicha referendum (umumxalq ovozi berishlar) o‘tkazish va qonunlar loyihasini muhokama qilish orqali ijtimoiy ziddiyatlarni bartaraf etish imkoniyatini yaratadi.

Konsensus – ixtiloflardan hamkorlikka olib boruvchi yo‘ldir. U xalqaro amaliyotda keng qo‘llaniladi. Hozir ixtiloflar siyosatidan hamkorlikka o‘tish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Bunday o‘tishning bir qancha sabablari bor. Asosiy

sabablardan biri G‘arb va Sharq manfaatlaridan ustun keladigan va hamkorlikda yechishni talab qiladigan umumbashariy muammolar (qashshoqlik va ochlik, energiya tanqisligi, atrof-muhitning ifloslanishi, yadro, bakteriologik va kimyo qurollari ishlab chiqish texnologiyasining yoyilib ketishi, terrorchilik, giyohvandlik kabilar) mavjudligida namoyon bo‘ladi.

Hozirgi davrda eng muhim vazifa, mazkur global muammolarni bartaraf etishda dunyodagi barcha davlatlar manfaatlariga mos tushadigan hamkorlik munosabatlari va mexanizmlarni qaror toptirishdan iborat.

Konsensus – bu, muxolif tomonlarning tinchlik sari tutgan yo‘lidir. Dunyo taraqqiyotining hozirgi bosqichiga xos ziddiyatlar, ijtimoiy va boshqa tangliklar haddan ziyod kuchaygan sharoitda jamiyatning sog‘lom kuchlarini jipslashtirishga kuchli ehtiyoj sezilmoqda.